

UTICAJ POLAZNOG MATERIJALA NA KVALITET HLADNOROTACIONO VALJANIH CEVI

Snežana Blagojević dipl.inž.met., Igor Radovanović mast.inž.met.

HK "KRUŠIK", Valjevo

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13874159>

Rezime

Kod cevi koje se koriste se za vojna sredstva bitan je odabir najbolje tehnologije za proizvodnju namenskih cevi a to je hladnorotaciono valjanje (istiskivanje), u daljem tekstu HRI. Polaz za HRI može biti debelozida toplovaljana cev u poboljšanom stanju ili otkovak. U prethodnom radu polaz je bila debelozida cev a u ovom je praćeno dobijanje istog finalnog proizvoda iz otkovka, a sa različitim kvalitetom polaznog materijala (okrugla šipka, kvadratna gredica).

Ključne reči: *trn, rolna, pripremak, okrugla šipka, kvadratna gredica, otkovak, ojačavanje hladnom deformacijom, niskotemperaturno otpuštanje*

UVOD

Podsećanja radi, hladno rotaciono istiskivanje (HRI) je specijalno razvijena tehnologija pri kojoj se od pripremake određenog oblika (čaha, cev, rondela isl.) plastičnom deformacijom izrađuju cilindri, konusi, polulopte ili drugi osnosimetrični delovi sa pravolinijskom ili krivolinijskom izvodnicom, primenom sile i rotacije, pri čemu je moguće ostvariti veliki stepen deformacije, tj. redukcije debljine zida, pre pojave plastična nestabilnosti. Redukcija debljine zida ne mora biti uniformna duž izvodnice radnog komada, tako da se mogu proizvesti i složeniji osnosimetrični oblici, pri čemu se poboljšavaju mehaničke karakteristika iznad standardnih, takođe, metodu karakterišu dimenziona tačnost i glatkost unutrašnje površine dobijenih komada. Ovako dobijene cevi ne bi smele da se mehanički obrađuju da se ne bi prekinula vlakna dobijena HRI tehnikom.

Rotaciono istiskivanje delova cilindričnog oblika je postupak pri kome najčešće pripremak u obliku čaše (najčešće otkovak) ili cevi (obično debelozida toplovaljana bešavna cev) se oblikuje u cilindar pri čemu dolazi do smanjenja debljine zida.

U ovom radu obrađujemo pripremak dobijen iz otkovka u obliku čaše, čija konstrukcija zavisi od tehnologije kovanja i veličine finalno navaljane cevi. Otkovci se nakon normalizacije grubo mehanički obrađuju, zatim se termički poboljšavaju u zaštićenoj atmosferi da bi se nakon finalne mehaničke obrade dobio pripremak iste forme kao da je rađen iz debelozide cevi. Problem je što debelozidu cev ne možete dobiti u svim kvalitetima čelika za poboljšanje.

Polazni materijal za izradu cevi posebne namene

Kao što je rečeno cevi za specijalne namene izrađuju se od legiranih čelika za poboljšanje koji imaju određeni procenat dodatih legirajućih elemenata sa ciljem postizanja posebnih osobina čelika npr. smanjenje kritične brzine hlađenja, povećanje prokaljivosti, povećanje duktilnosti, povećanje sposobnosti za deformaciono ojačavanje i dr.

Ovom prilikom otkovak je rađen od čelika za poboljšanje 30CrMoV9 po DIN 17200, koji u potpunosti odgovara čeliku Č 4734 po SRPS (JUS) i SORS standardima, a alternativno se može koristiti i 31CrMoV9 po EN 10085.

Čelik 30CrMoV9

Čelik 30CrMoV9 je namenjen za izradu kaljenih delova, koji se uglavnom mašinski obrađuju i potom nitriraju ali i za delove koji se u poboljšanom stanju koriste za delove u automobilskoj i namenskoj industriji. Legura 30CrMoV9 se obično proizvodi EAF /VD /LF postupkom, nakon čega sledi rafinacija pod šljakom (ESR) ako je potrebno za posebne svrhe. Šipke i, gdje je to primjenjivo, otkovci se podvrgavaju ultrazvučnom pregledu na različitim nivoima proizvodnje prema zahtevima kupaca. Šipke se obično isporučuju svijetle u žarenom stanju, ali sve češće samo u +QT stanju.

Zbog situacije na tržištu čelika suočili smo se sa raznim iskustvima u izradi HRI cevi i dobijanja traženih karakteristika po konstruktivnoj dokumentaciji. Nabavka debelozidnih cevi od čelika 30CrMoV9 je uslovljena izvoznim dozvolama zemlje proizvođača, tako da mi nismo mogli da ih nabavimo i zato se pristupilo pravljenju priprema za HRI iz otkovka. Kako je kovačnica koja izrađuje otkovke, u procesu izrade probnih komada, predvidela da je polaz za izradu otkovka okrugla šipka $\varnothing 130$ mm, prva količina navaljanih cevi je bila od šipki proizvednih u Evropskoj Uniji. Druga količina šipki je proizvedena u Kini. Treći kvalitet polaznog materijala za otkovak je kvadratna gredica 100x100 mm od čelika 31CrMoV9. Do promene oblika i dimenzije polaznog materijala je došlo na zahtev proizvođača otkovaka jer je došlo do promene opreme na kojoj mogu da rade predmetne otkovke.

Iskustveno, specifičnost ovog čelika je u problemu zakaljivosti na vazduhu što stvara probleme pri termikoj obradi, posebno normalizaciji.

Tehnološki postupak izrade finalnog priprema za HRI cevi iz otkovka:

- kovanje po zahtevu konstrukcije (otkovak, slika 1) a po propisanom tehnološkom postupku kovačnice, otkovci se nakon ubadanja pakuju u peščane bašte da bi se kontrolisano hladili
- normalizacija na temperaturama između 870-900°C, ali pošto dolazi do zakaljenja na vazduhu, mora se vršiti novo zagrevanje na temperature od 560-600°C, da bi se snizila tvrdoća na traženih 190-215 HB po crtežu
- gruba mehanička obrada tj. rasterećenje otkovka na predmeru za poboljšanje
- zagrevanje za kaljenje na 850-880°C nakon čega sledi kaljenje u ulju sve to u zaštitnoj atmosferi, a potom otpuštanje na temperaturama koje se određuju nakon izmerene tvrdoće dobijene kaljenjem
- merenje tvrdoće 100% (sa „A“ je označeno mesto merenja tvrdoće na finalno obrađenom pripremu), crtežom zadato 330-340 HB, i odvajanje najmekšeg i najtvrđeg priprema za vađenje epruvete za ispitivanjem mehaničkih osobina zatezanjem
- priprema je spreman za valjanje(HRI) ako ispunjava sledeće mehaničke karakteristike: Rm - 1100-1160 MPa, A5 ≥ 16 %, Z ≥ 60 % i tvrdoća 330-340 HB.
- nakon HRI i niskotemperaturnog otpuštanja finalisane cevi treba da imaju sledeće mehaničke karakteristike: Rm - 1250-1450 MPa, Rv min1050 MPa A5 ≥ 9 % i tvrdoća 365- 418 HB.
- finalna mehanička obrada (slika 2)

Slika 1 Polazni otkovak

Slika 2 Finalno obrađen pripremak

Možemo diskutovati i o prednostima i manama pripremake iz otkovka u odnosu na debelozidu cev. Prednosti su jeftiniji polazni materijal i jeftiniji alati a nedostaci su zahtevniji tehnološki postupak i duže vreme izrade.

Rezultati ispitivanja polaznih materijala:

Prvo je prikazan hemijski sastav po Izveštaju o ispitivanju u laboratoriji HK“Krušik“ kupljenih čelika, tabela 1.

Dok je u nastavku dat tabelarni prikaz izmerenih (dobijenih) mehaničkih osobina finalisanih cevi od navedenih materijala, tabela 2.

Tabela 1 Hemijski sastav kupljenih čelika

Hemijski sastav mass%	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	V
Standard	0,26 0,34	Max 0,40	0,40 0,70	Max 0,035	Max 0,035	2,30 2,70	0,15 0,25	0,10 0,20
Ø130 mm, EU	0,264	0,199	0,410	0,016	0,004	2,404	0,151	0,105
Ø130 mm, Kina	0,27	0,273	0,625	0,019	0,006	2,588	0,189	0,12
Kvadrat 100x100 EU	0,334	0,258	0,723	0,001	0,015	2,331	0,241	0,171

Tabela 2 Dobijene mehaničke osobine i tvrdoće na najmekšoj i najtvrdjoj finalisanoj komori

	R _v MPa	R _m MPa	A ₅ %	HB
ZAHTEV CRTEŽA	Min 1050	1250 1450	Min 9%	365 418
MATERIJAL IZ EU	1256 1339	1310 1400	9,7 11,5	372 414
MATERIJAL IZ KINE	1340 1361	1378 1400	10,9 11,5	369 410
IZ KVADRATNE ŠIPKE EU	1293 1347	1402 1442	11,5 13	389 418

DISKUSIJA

Sve cevi koje su zadovoljile uslov dimenzionog kvaliteta prošle su i hidro probe i IBR kontrolu magnetnim česticama, što pokazuje da je sa tehnološkog stanovišta i stanovišta zahteva konstruktivne dokumentacije svejedno koji je materijal polazni. Ali, put do finalizacije navaljane cevi je bio mnogo različit od materijala do materijala.

Sa materijalom okrugla šipka Ø130 mm proizvedenim u EU nije bilo nikakvog problema što je dalo minimalno dimenziono odstupanje navaljanih cevi.

Sa materijalom okrugla šipka Ø130 mm proizvedenim u Kini je bilo velikih problema sa termičkom obradom poboljšanje grubo obrađenih otkovaka. Tvrdoća je bila neujednačena kako između komada tako i na samim komadima, što je ukazivalo na nehomogen hemijski sastav, što je naknadnim ispitivanjem i dokazano. Ovo je prouzrokovalo povećan škart na navaljanim komorama jer svaka nehomogenost prouzrokuje dimenziono odstupanje.

Sa materijalom kvadratna gredica 100x100 mm proizvedenim u EU, je bilo posebno iskustvo. Kako je proizvođač otkovaka iznenada promenio oblik i dimenziju polaznog materijala nismo imali vremena da predvidimo moguće probleme. U toku tehnološkog postupka nije bilo nikakvih problema dok nije krenulo valjanje(HRI). Već na prvim komadima je došlo do oštećenja trna kao i unutrašnje trase cevi što je nedozvoljena mana.

Trn je postao neupotrebljiv, zamenjen je rezervnim (šteta oko 15000 eura). Kako smo mislili da je to slučajno, išli smo na sledeći komad, problem se ponovio a na jednoj cevi je došlo pucanja (slika 3). Sve ovo ukazuje da kvadratna gredica kao primarni fabrikat železare iako zadovoljava propisani standard za nemetalne uključke to je prevelika količina za ovu tehnologiju. Oštećenje na trnu smo pripisali karbidima koji su se mogli formirati u toku kovanja. Spas je bio nov trn od brzoreznog čelika koji je istrpeo pritisak pri valjanju i obezbedio zadovoljavajuće dimenzije cevi.

Slika 3 Cev koja je pukla pri valjanju zbog nemetalnih uključaka

ZAKLJUČAK

Zahtev konstruktivne dokumentacije može se ispoštovati sa različitim kvalitetom polaznog materijala, ali su troškovi proizvodnje drastično povećani sa lošim i nepouzdanim kvalitetom.

Ovaj rad ukazuje na problem nabavke kvalitetnog materijala i problem primene Standarda EN, jer su EN standardi mnogo "široki", tj. mnoge karakteristike su prepuštene dogovoru kupca i prodavca/proizvođača što najčešće nije moguće.

LITERATURA

Konstruktivna i tehnološka dokumentacija HK "Krušik" (interna dokumenta)